

O‘ZBEKISTON
tibbiyot
JURNALI

Медицинский
ЖУРНАЛ
УЗБЕКИСТАНА

№6
2019

O`Z B E K I S T O N — **М е д и ц и н с к и й**
t i b b i y o t **ж у р н а л**
j u r n a l i **У З Б Е К И С Т А Н А**
Medical journal of UZBEKISTAN
Ilmiy - amaliy jurnal

№ 6, 2019

1922 йилнинг январидан чиқа бошлаган

Таъсисчи – Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ

Бош муҳаррир – А.К.Шадманов

*В.Е.Аваков, М.Ж.Азизов, Х.А.Акилов, А.В.Алимов, Б.А.Аляви, Д.А.Асадов, С.М.Бахромов,
Б.Т.Даминов, Т.О.Даминов (бош муҳаррир ўринбосари), Х.К.Джалилов, Ф.И.Иноятова,
Т.И.Искандаров, С.И.Исмаилов, Х.М.Камилов, Х.П.Камилов (масъул котиб),
Х.Я.Каримов, Ш.И.Каримов, Р.Д.Курбанов, Ф.Г.Назирова, Д.К.Наджимутдинова,
Ж.А.Ризаев, С.С.Саидалиев, У.Ю.Сабилов, Ж.М.Собилов, М.Н.Тилляшайхов, Л.Н.Туйчиев,
А.М.Убайдуллаев, А.М.Хаджибаев, М.Х.Ходжибеков, А.М.Шамсиев, А.Н.Юнусходжаев,
Б.К.Юсупалиев.*

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан
2011 йил 12 май рўйхатга олинган (№ 0138)

Муҳаррир - Ш.Б.Джандарбеков.

Компьютерда саҳифаловчи - Ф.Махкамов

100047, Тошкент, Махтумқули кўчаси, 103, Тел. (71) 289-44-57, www.medjournal.site.uz

Буюртма № 018. Адади 535 нусха.

Босишга рухсат этилди 24.01.2020 й. Формат 60×84 1/8. Нархи шартнома асосида

«Print Line Group» ХК босмахонасида босилди.

Тошкент ш., Бунёдкор шоҳкўчаси, 44.

ТОШКЕНТ
ДУК «O'zbekiston tibbiyot jurnali»
2019

© ДУК O'zbekiston tibbiyot jurnali, 2019 у.

С.А.Гафоров, О.О.Яриева

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

БУХАРСКОГО РЕГИОНА

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Бухарский государственный медицинский институт

Стоматологическая заболеваемость в детском и подростковом возрасте во многом определяет состояние здоровья людей в последующие годы жизни. По этой причине данные об интенсивности стоматологической патологии у детей являются объектом пристального внимания не только стоматологов, но и других специалистов [1].

Проведенными исследованиями определена структура и интенсивность стоматологической патологии среди обследованных лиц одного пола и юношеского возраста. Показана взаимосвязь влияния экологических и эндогенных факторов на проявление кариеса и аномалий окклюзии у обследованных [2]. Учитывая вышесказанное, изучение этих данных считается важной проблемой.

Цель исследования: использование современных проверочных детерминантов при определении критериев соматических заболеваний у матери и ребенка, в этиологии кариеса и некариозных повреждений твердых тканей зубов у детей.

Объект и методы исследования

Были изучены дети до 17 лет, постоянно проживающие в г.Бухаре и его окрестностях. Выбор контингента связан с темой настоящего исследования, а также наличием региональной проблемы развития кариеса у детей в Бухарской области. Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали ее гигиенические индексы: СРТН; РМА (Schour, Massler); GI (Loe, Silness); КШИ (П.А.Леус); ОНI-S (Green, Vermillion); ТЭР по методике Окушко.

Для проведения данных исследований были привлечены всего 1232 ребенка, обучающихся в общеобразовательных школах (ООШ) и воспитывающихся в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) - организованные дети. Все они были разделены в следующие возрастные группы: до 3 лет (n=126, 10,2%); 3-7 лет (n=284, 23,1%); 7-12 лет (n=524, 42,5%); 12-17 лет (n=298, 24,2%).

Количество мальчиков и число девочек среди исследуемых практически не отличались между собой, соотносьсь, как 624 (50,6%):608 (49,4%).

Результаты исследования

Учитывая тот факт, что кариес зубов является самым массовым заболеванием в детском возрасте

[3], мы сочли целесообразным изучить эту патологию отдельно от других изученных заболеваний зубочелюстной системы (ЗЧС).

Полученные результаты показывают, что у детей до 3 лет, постоянно проживающих в г.Бухаре, распространенность кариеса зубов, составляет 37,3% (n=47). Нужно отметить, что у обследованных детей до 1 года кариозный процесс обнаружен не был.

Кариозные зубы начали появляться с 2-летнего возраста, и к 3 годам они были обнаружены уже у каждого третьего ребенка (37,3%). У детей 3-7 лет этот параметр увеличился в 1,6 раза, до 58,8% (n=167). Если сравнить число детей с кариозными зубами с общим количеством обследованных (n=1232), то увеличение заболеваемости кариесом зубов, в зависимости от возраста, все равно получает подтверждение. Так, у детей до 3 лет она составляет 3,8%, а у детей 3-7 лет - 13,6%, что в 3,6 раза больше. При изучении интенсивности кариеса зубов (кп) получили такую же тенденцию - соответственно, по возрастам $0,31 \pm 0,08$ и $1,97 \pm 0,26$ (P<0,001). Данный факт еще раз доказывает, что с увеличением возраста ребенка повышается риск формирования и развития кариозных зубов, а также интенсивность кариеса зубов у обследованных детей дошкольного возраста.

Полученные результаты по изучению распространенности кариеса зубов у обследованных детей 7-12 лет (школьный возраст) показали, что у 321 ребенка из 524 (61,3%) обнаружены кариозные поражения зубов, что в 1,6 и 1,1 раза больше, чем параметры детей дошкольного возраста. Привлекает внимание тот факт, что тенденция увеличения распространенности кариеса зубов, в зависимости от увеличения возраста, сохранилась и у детей школьного возраста. Так, выявляемость кариеса зубов у детей 12-17 лет оказалась на 10,5% больше, чем у детей 7-12 лет.

При оценке результатов исследования по изучению интенсивности кп мы получили ту же тенденцию, т.е. с увеличением возраста вместе с параметрами распространности увеличивается и интенсивность выявления кариеса зубов у детей, которая составляет $2,95 \pm 0,68$ у детей 7-12 лет и $3,75 \pm 0,94$ у детей 12-17 лет (P<0,001). Выявленные факты распространности и интенсивности кариеса зубов у детей дошкольного и школьного

Таблица 1. Параметры обнаружения временных и постоянных зубов у обследованных детей по возрастным категориям

Показатели	до 3 лет	3-7 лет	7-12 лет	12-17 лет
Временные зубы	80/6,5	82/6,7	4/0,3	0
Постоянные зубы	0	2/0,2	330/26,8	292/23,7
Смена зубов	46/3,7	200/16,2	190/15,4	6/0,5

Рис. 1. Показатели состояния тканей пародонта и СОПР у обследованных детей (в %)

ного возраста указывают, что планируемые профилактические мероприятия должны составляться с учетом возраста ребенка, показателей распространности и интенсивности кариеса зубов в данном регионе.

Полученные результаты проведенных исследований по определению стоматологического статуса у обследованных детей различных возрастных категорий показали, что у 22 детей (1,8%) челюсть не была развита правильно. По возрастным категориям данная патология распределялась следующим образом (расчет проведен по отношению к общему количеству обследованных детей, n=1232): до 3 лет - у 4 детей (0,3%); 3-7 лет - у 4 (0,3%); 7-12 лет - у 10 (0,8%); 12-17 лет - у 4 детей (0,3%). У остальных детей (n=1210, 98,2%) челюсть была развита правильно, патологических отклонений при осмотре не наблюдали.

Всего у 20 обследованных детей (1,6%) обнаружены неправильный прикус, чаще всего он выявлялся у детей 7-12 лет - 16 случаев (1,3%). Во всех других случаях прикус у них был правильным - 98,4% (n=1212).

Достигнутые результаты показывают, что наличие временных и постоянных зубов у детей, а также процесс смены зубов с временных на постоянные соотносится с количеством обследованных детей с разными возрастными категориями. Это подтверждается также полученными результатами по возрастным группам (табл. 1).

Четкое распределение наличия временных и постоянных зубов, а также обнаружение процесса смены зубов по возрастным группам указывает на общую тенденцию отсутствия грубых отклонений по этим параметрам у обследованных детей дошкольного и школьного возраста данного региона. Сроки прорезывания зубов, своевременная смена зубов от временных на постоянные также имеют большое значение, при оценке состояния полости рта детей.

Нами было оценено состояние ткани пародонта и слизистой оболочки полости рта (СОПР) у обследованных детей во всех 4 возрастных группах в сравнительном аспекте. Среди обследованных детей чаще выявлялись клинические формы: гингивиты из патологии болевой пародонта и различные формы поражений СОПР воспалительного характера, которые были диагностированы в 188 случаях - 15,3% (рис. 1). На последующих этапах по количеству выявленных были стоматиты (8,2%, n=102). Кроме того, иные единичные поражения СОПР мы объединили в отдельную группу - «другие» (0,8%, n=10). Нужно подчеркнуть, что у 932 обследованных детей (75,6%) признаков поражения СОПР нами не обнаружено.

Далее, нами при изучении стоматологического статуса обследованных детей были изучены другие патологические процессы в твердых тканях зубов - некариозные поражения.

Таблица 2. Показатели наличия формы флюороза зубов у обследованных детей дошкольного и школьного возрастов

Показатели	до 3 лет	3-7 лет	7-12 лет	12-17 лет	Всего
Отсутствие флюороза	120/9,7	270/21,9	440/35,7	246/20,0	1076/87,3
Сомнительный флюороз	2/0,2	8/0,6	62/5,0	50/4,1	122/9,9
Очень слабый флюороз	2/0,2	0	6/0,5	0	8/0,6
Слабый флюороз	0	0	10/0,8	0	10/0,8
Умеренный флюороз	0	4/0,3	6/0,5	2/0,2	12/1,0
Тяжелый флюороз	0	0	0	0	0
Исключительный флюороз	2/0,2	2/0,2	0	0	4/0,3

Примечание: в числителе абсолютные, в знаменателе относительные (%) показатели.

Таблица 3. Результаты изучения гигиенических состояний полости рта у обследованных детей

Состояние твердых тканей зубов	до 3 лет	3-7 лет	7-12 лет	12-17 лет	Всего
«Хорошее»	79/6,4	117/9,5	203/16,5	84/6,8	483/39,2
«Удовлетворительное»	31/2,5	109/8,8	216/17,5	146/11,9	502/40,7
«Неудовлетворительное»	16/1,3	58/4,7	105/8,5	68/5,5	247/20,0

Примечание: в числителе абсолютные, в знаменателе относительные (%) показатели.

При исследовании нам встречались, в основном, флюорозные поражения зубов, являющиеся одними из нежелательных нозологических единиц в детском возрасте (табл. 2).

Кроме того, были изучены воспалительные заболевания ЗЧС. Изучение данной патологии у обследованных детей показало, что среди них чаще выявлялись периодонтиты - в 161 случае (13,1%) и пульпиты - в 116 случаях (9,4%). Чаще всего воспалительные заболевания ЗЧС были выявлены у обследованных детей в возрасте 7-12 лет: 5,5% (n=68) и 7,1% (n=87), соответственно. На следующем месте по количеству выявленных воспалительных заболеваний ЗЧС была возрастная группа 12-17 лет: 2,4% (n=29) и 3,9% (n=48).

Таким образом, определение признаков поражения СОПР, состояния твердых тканей зубов и воспалительных заболеваний ЗЧС у обследованных детей дошкольного и школьного возраста показало, что относительно высокая пораженность наблюдалась на СОПР (24,4%), на следующем месте было наличие некариозных поражений твердых тканей зубов, в т.ч. флюороза зубов (12,7%).

При оценке состояния зубов использовали их общее состояние и кариозные поражения по опроснику. Общее состояние зубов оценивали по предложенной нами шкале:

«хорошее состояние» - при отсутствии видимых при осмотре патологических изменений и проявления симптомов повреждения зубов, а также при полном сохранении функций зубов;
«удовлетворительное состояние» - при наличии видимых предпатологических состояний, незначительного проявления симптомов повреждения зубов, полного сохранения функции зубов;

Рис. 2. Сравнительные показатели соотношения оценочных шкал состояния зубов у детей различных возрастных групп

5,0 раз, то у детей 3-7 лет этот параметр был равен 2,0, 7-12 лет - 1,9 и у подростков 12-17 лет превышение составило всего 1,2 раза.

Все полученные результаты по соотношению полученных параметров между собой, в разрезе возрастных групп, выделили следующим образом:

до 3 лет - 6,4:2,5:1,3 = 1,0:0,39:0,20;

3-7 лет - 9,5:8,8:4,7 = 1,0:0,93:0,49;

7-12 лет - 16,5:17,5:8,5 = 1,0:1,06:0,52;

12-17 лет - 6,8:11,9:5,5 = 1,0:1,75:0,81.

Согласно полученным результатам, с увеличением возраста ухудшается состояние твердых тканей зубов у детей, что увеличивает потребность в их лечении. Эту закономерность нужно учитывать при финансировании и планировании лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению стоматологических заболеваний, особенно, у детей дошкольного и школьного возраста.

Нужно подчеркнуть, что охват детской диспансеризацией явно недостаточен, так как только 12 детей 3-7 лет состояли на диспансерном учете, что составляет 9,5% из числа обследованных. С увеличением возраста процент охвата диспансеризацией увеличивается. Так, количество детей 7-12 лет, состоящих на диспансерном учете,

Выводы

1. Установлено, что с увеличением возраста смена временных зубов на постоянные происходит с полным соответствием возрастной физиологии детей. Но с увеличением возраста детей постепенно ухудшалось состояние твердых тканей зубов.

2. Увеличение у детей «неудовлетворительного» и «удовлетворительного» состояния полости рта происходило за счет снижения количества и процента «хорошего» состояния. Такую закономерную закономерность рекомендуется учитывать при планировании финансирования лечебно-профилактических мероприятий, выделения штатов стоматологов и проведения периодических медицинских осмотров, организованных для детей дошкольного и школьного возраста.

3. Организаторам здравоохранения и специалистам-стоматологам нужно учесть, что охват диспансеризацией детей по поводу стоматологической заболеваемости низкий в регионе, где проводились исследования.

Литература

- Атежанов Д.О., Божбанбаева Н.С., Сулиев Т.К. Стоматологические лечебно-профилактические меры у детей дошкольного возраста. Инфицированных перистирующей инфекцией. Стоматология детского возраста и профилактика. 2016; 15(3): 78-83.
- Водолацкий В.М., Павлов А.А., Некрасова А.А. Характер и патогенез развития воспалительного процесса в тканях пародонта у детей. Медицинский журнал. Ставрополь, 2011; 4: 18-21.
- Фирсова И.В., Сулейменов Д.Е., Давыдова Н.В., Олейникова Н.М. Антибиотик в детской стоматологии. Саратовский науч.-международный журнал. 2011; 7(1): 206-211.